

Kutb'un Hüsrev ü Şirin'inin Yayınlanmış İki Metni Ve Tarihî Metinlerin Okunması Üzerine

Lütfiye Güvenç¹

Anahtar Kelimeler

Hüsrev ü Şirin
Kutb
Mesnevi
Tarihî Türkçe
Metin

Özet

Türkçe, dünyanın eski, köklü ve zengin dillerinden olmasının yanı sıra yazılı metinleri bakımından da eski, köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Bilindiği gibi bu metinler tarih içerisinde Türklerin yayıldığı ve yaşadığı geniş coğrafi alanlarda farklı alfabelerle karşımıza çıkmaktadır. Türk diline ait metinlerin sayı ve hacim bakımından yoğun biçimde Arap alfabesi ile yazıldığı görülmektedir ki bu metinler aynı zamanda dil ve kültür açısından derin bilgileri içeren nadide eserlerdir. Bu makaleye konu olan Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i de bu eserlerdendir. Nizamî'nin aynı adlı mesnevisinden miladi 1341 yılında Kutb tarafından Altınordu hükümdarı Tini Bek Han ve eşi Melike Hatun adına Türkçeye tercüme edilmiştir. Eserin bilinen tek nüshası Bibliothèque Nationale'de Türkçe kaynaklar bölümünde 312 numarada kayıtlıdır. Kutb'un Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisini ilk defa 1958 yılında Ananiaz Zajączkowski metin olarak Varşova'da Latin harfleriyle yayımlamıştır. Bundan on yıl sonra 1968 yılında eser, Necmettin Hacıminoğlu tarafından Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri adıyla hem metni Latin harflerine çevrilerek hem de geniş bir dil incelemesi yapılarak neşredilmiştir. Söz konusu iki çalışma incelendiğinde her ikisinin de okuma farklılıkları bulunduğu; ayrıca çalışmalarda Kutb'un Hüsrev ü Şirin mesnevisinin Arap harfli metni ile de uyumsuz okumalar olduğu görülmektedir. Makaleye esas teşkil eden husus, bu iki metin neşrinden hareketle farklı okumalara ve asıl metinden ayrışmalara dikkat çekerek tarihî Türk dili alanında çok değerli olan bu eserin orijinal metne dayanan yayımının gerekliliğini ortaya koymaktır. Böylece, Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i temelinde Türkçenin diğer nadide şaheserlerinin de yeniden gözden geçirilmesi, sağlam metinlerinin elde edilmesi yolunda atılacak adımlara katkıda bulunulması ümit edilmektedir.

Makale Bilgisi

Gönderim Tarihi: 17.11.2019

Kabul Tarihi: 14.12.2019

Elektronik Yayın Tarihi: 01.01.2020

APA'ya göre alıntılama: Güvenç, L. (2019). Kutb'un Hüsrev ü Şirin'inin Yayınlanmış İki Metni Ve Tarihî Metinlerin Okunması Üzerine. *Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)*, 1(2), 185-198.

Cited as (APA): Güvenç, L. (2019). Regarding The Reading Of History Texts And Two Text Published On Kutb's Husrev u Şirin. *International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)*, 1(2), 185-198.

¹ Dr., Erciyes Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, e-posta: guvenc@hotmail.com

Regarding The Reading Of History Texts And Two Text Published On Kutb's Husrev u Şirin

Keywords

Husrev u Şirin
Kutb
Mesnevi
Historical Turkish
Text

Article Info

Received: 17.11.2019

Accepted: 14.12.2019

Online Published: 01.01.2020

Abstract

In addition to being one of the oldest, deep-rooted and rich languages of the world, Turkish has the same attributes in terms of written texts. As it is known, these texts of Turkish language emerge with different alphabets in wide geographical areas where Turks have spread and lived in history. It is observed that the texts of Turkish language are written in Arabic alphabets intensively in terms of numbers and volumes, at the same time these are rare works that contain profound information from language and cultural point of view. Kutb's Husrev u Şirin, which is the subject of this article, is one of these works. Same name as the Nizami's mesnevi it was translated into Turkish in 1341 by Kutb on behalf of Tini Bek Han, the ruler of Altınordu and his wife Melike Hatun. The only known copy of the work is registered in Bibliothèque Nationale in Turkish references section number 312.

In 1958, Ananiazs Zajaczkowski published Kutb's mesnevi Husrev u Şirin in Latin alphabet for the first time in Warsaw. Ten years later, in 1968, Necmettin Hacıeminoğlu published Kutus's Husrev ü Şirin and Dil Hususiyetleri by translating the text into Latin alphabet along with a wide range of language studies. When these two studies were examined, it was found that both of them had reading differences; In addition, it is seen in the studies that there are readings that are incompatible with the Arabic text of Hüsrev ü Şirin mesnevi of Kutb. The essence of the article is to reveal the necessity of the republication of this masterpiece based on the original work, which is very valuable in the field of historical Turkish language, by drawing attention to different readings and divergences in these two publications. Thus, it is hoped that revision of Kutb's Hüsrev ü Şirin will contribute to the steps to be taken to obtain sound manuscripts for other rare masterpieces of Turkish literature.

1. Giriş

Bu çalışmaya kaynak olan Hüsrev ü Şirin metni Kutb adındaki bir şair tarafından 1341 yılında Altınordu Devleti hükümdarı Tini Bek Han ve eşi Melike Hatun adına tercüme edilmiştir. Hüsrev ü Şirin tercümesi, Nizami'nin aynı adlı eserinden Türkçeye çevrilmiştir. Türk edebiyatındaki ilk Hüsrev ü Şirin olması ve Altınordu sahası yazı dilini yansıması bakımlarından önemli olan bu eserin tek nüshası mevcuttur ve bu tek nüsha Paris'te Bibliothèque Nationale'de Türkçe kaynaklar bölümünde 312 numarada kayıtlıdır (Hacıeminoğlu 2000: VII). Söz konusu metin 4370 beyittir ve Kutb tarafından yazılışından kırk iki yıl sonra 1383'te, aslının Kıpçak olduğunu eserin sonuna yazdığı 66 beyitlik eklemeye ifade eden Berke Fakih tarafından İskenderiye'de Altın Boğa adına istinsah edilmiştir (Hacıeminoğlu 2000: VIII-IX).

Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i ilk defa 1958 yılında Ananiasz Zajaczkowski tarafından tıpkıbasımı yapılarak çeviri yazılı biçimiyle yayımlanmıştır (Zajaczkowski 1958: 7-13), (Hacıeminoğlu 2000: V). Metni ikinci defa 1968 yılında geniş bir dil incelemesiyle

birlikte Necmettin Hacıeminoğlu çeviri yazılı olarak çalışmıştır (Hacıeminoğlu 2000: V). Hacıeminoğlu çalışmasında metnin ayrıntılı dizinini de yaptığını bildirmiştir (Hacıeminoğlu 2000: V) fakat bugüne kadar Hacıeminoğlu'nun sözünü ettiği dizin elde edilememiştir.

Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i Türk dili tarihi açısından çok önemli bir metindir. Altınordu yazı dilinin bu önemli eserini hem Zajaczkowski hem de Hacıeminoğlu değerli çalışmalarında incelemişlerdir. Her iki metin neşri incelendiğinde aralarında farklılıklar olduğu görülmektedir. Aslında bu farklılıklardan Hacıeminoğlu bahsetmiş ve bunların metni okuyuşta ayrıldıkları hususlar olduğunu ifade etmiştir (Hacıeminoğlu 2000: VI). Fakat her iki metin ve metnin orijinali karşılaştırıldığında farklılıkların sadece okuyuş tercihindan kaynaklanmadığı görülmektedir.

Bu makalede okuyuş tercihleriyle ilgili farklılıklar üzerinde durulmadan Arap harfli metinle anlam ve biçim açısından uyuşmayan okumalara değinilmektedir. Zaten amaç bir metnin harf çevirimini yaparken harflerin nasıl karşılanacağını tartışmak olmayıp sağlam aktarılmış bir metin elde etmeye dikkat çekmektir. Zira bir dilin tarihî metinlerini en doğru şekilde ortaya koymak dilin tarihi açısından da çağdaş biçimi açısından da son derece önem teşkil etmektedir. Bu husus dilin kendi içinde arz ettiği önem kadar diller arası karşılaştırmalı incelemeler bakımından da öneme haizdir.

2. Metinlerdeki Farklılıklar:

Aşağıda, Hüsrev ü Şirin'in Arap harfli metni ile Hacıeminoğlu ve Zajaczkowski'nin metinlerindeki farklı okumalar tablo olarak gösterilmektedir. Makale sınırlarını aşmamak açısından ilk dört sayfadaki okuma farklılıkları üzerinde durulmuştur. Farklılıkları daha fazla sayıda sayfa üzerinden göstermek makaleyi gereksiz yere uzatacağından böyle bir tercihe gidilmiştir. Ayrıca kolaylık olması açısından her iki araştırmacının kullandıkları değişik çeviri yazı işaretleri tek şekilde gösterilmiştir. Örneğin /ق/ harfi /ک/; /غ/ harfi /گ/ ile karşılanarak yazımda tek şekil ortaya konulmuştur. Tablonun ilk sütununda ifadenin bulunduğu sayfa ve satır numarası, ikinci sütunda orijinal metindeki biçimi, üçüncü sütunda bunun çeviri yazısı, dördüncü sütunda Hacıeminoğlu'nun okuduğu biçimi, beşinci sütunda ise Zajaczkowski'nin okuduğu biçimi yer almaktadır:

Sayfa- Satır Numarası	Arap Harfli Orijinal Metindeki Biçim	Orijinal Metindeki Çeviri Yazısı	Haceminoğlu	Zajaczkowski
1v-1	اورغین	Urgın	urgın	urğın
1v-8	ماہمور	Maħmūr	mağmūr	maħmūr
1v-12	قۇلغا	Qulğa	qulğa	qılğa
1v-17	حکمی	Ėükmi	hükmi	ğükmi
2r-2	قارایقۇ	Qaraijqu	qaraijqu	qarangı
2r-3	قورقینچ	Qorqınç	korqunç	qorqınç
2r-6	ھالوت دا	ħalvetde	ğalvetde	ħalvetde
2r-15	اوماز	Ërmez	érmez	umaz
2r-18	ھیاتدین	hey'etdin	hey'etdin	heyātdın
2v-3	جاصر	xāç	wāç	xāç
2v-8	بیر	Bir	kim	bir
2v-8	اورتاچی	Ortaçı	ortaçı	ortaçı
2v-8	ھال فرمان	ğammāl-ı fermān	wammāl-i fermān	ğammāl fermān
2v-11	قوت لی	Quvvetli	quvvtlı	quvvet-li
2v-13	کرمکده	Kezmekde	kermekde	kezmekde
2v-17	بانسام	Bansam	bansanı	bansam
2v-19	مونچا نئغه	munça neŋge	munça neŋge	munça-nıŋ
3r-19	ایلگینده	Ëlginde	ilginde	êlginde
3v-3	ارکان	Erkân	erkân	erken
3v-6	بیرک بیرک بیرلر	biri biri birle	biri bir birle	biri biri birle

3v-9	اوزینکا	Özinge	öziije	özinge
3v-13	افوچ	Awuç	awunç	awuç
3v-14	خلاص	xalâç	xalâç	xulâç
3v-14	بیر	Bêr	bin	bir
3v-14	کونکلو میزنی	Köñlümüzni	köñlümüzni	köñlümüzni
4r-4	جددین	Ğaddidin	ğaddin	waddidin
4r-7	تیلکین	Tilekin	tilekim	tilekin
4r-10	خالق ارا	ħalq ara	ħalq ara	ħalq a a
4r-11	بیرینیک	Biriniğ	Biriniğ	biriniğ
4r-12	مجدوم بوی من تپ	mağrūm mu nê men tēp	mağrūm mu nê men tēp	mağrūm munı men tēb
4r-14	فعلیم کا	fi>limge	fi>lime	fi>limge
4r-14	بیر و یار	bir ü bar	birü bar	bêrü yār
4r-15	قول فعلی چین توچ	ħul fi>li çin tuç	ħul fi>l için tuç	ħul fi>li çin tuç
4r-20	خیزمتقا	xıdmatqa	xıdmaatqa	xidmetqa
4r-21	قاتیمدا	Qatımda	qatımca	qatımda
4v-2	ایکینکا	İginge	İgiije	iginge
4v-2	تکلیف یار	teklîf-i yār	teklif-i yār	teklîf yār
4v-3	استانیندا	Astāniğda	astāniğda	asta nēğde
4v-6	انینک	Anıñ	anıñ	anıñ
4v-10	قیلغوی	Qılıuçı	oiluçı

4v-10	اؤمئلارنىڭغا	Ümmetlarınğa	ümmetlarınğa
4v-10	نومان بىكك اول پاك جانىغا	tümen miñ afermn ol pak cannia	tümen miñ afermn ol pak cannia
4v-11	شريعىت	şerî‘at	şefâ‘at	şarî‘at
4v-12	آدم	Ādem	ādem	adam
4v-12	كوزىنىڭ	Güzîniniñ	köziniñ	köziniñ
4v-15	رۇيم	Rawm	rawm	rawim
4v-17	ھاجل	ħacil	ħacil	ħacal

3. Çeviri Yazı:

[1-v] bismillāhi'r-raġmāni'r-raġîm

- (1) ilāhî tevfiķiñ ħapġın açā bër
köñülge raġmetiñ urġın saça bër
- (2) köñül bër kim yaķınıñġa yarasun
adıñ ġaflet bu köñlümdin yırasun
- (3) bu köñlüm közġüsin şayķal ħılı bër
ķamuġ müşkillerimni ġall ħılı bër
- (4) içimni öz nûruñ birle yarutġıl
tilimni öz şenāñ birle yürütġil
- (5) dāvud yañlıġ bu köñlüm tâze ħılıġıl
zebûrımnı beďük āvāze ħılıġıl
- (6) bu söz kim başladım hoş kelsü cāñġa
mübārek ħıl sözüm barça cihāñġa
- (7) anıñ tēġ kim oķıġan dil açılısun
tilimdin müşk ü ‘anberler saçılısun
- (8) ħarası közni toluġ nûr ħılısun
eşitken maġzını maħmûr ħılısun
- (9) ma‘ānî birle yüksek ħıl sözümni
sa‘ādet birle bar et bu özümni
- (10) köñüllerniñ müferriġ-nāmesi ħıl
ķamuġ müşkil kilidi bolsu bu til
- (11) şîrîñ ħıl şāh közinge söz cemālı
kim uş şîrîñ érür söz içre fālı
- (12) ‘ināyet birle ħıl köñlümnü āġāh
bu söz içre medet ħıl ħulġa allāh
- (13) ‘ināyet kim saña uş ħıldı yarı
nè turduñ tilge keltür dilde barı

allāh te‘ālāñ tevġîdin ayur

- (14) idi atı birle başla sözüñni
kim ol bar kıldı yoqđın bu özüñni
- (15) uluğ teñri kim ajunni yarattı
tutup bék yèrni köklerni töretti
- (16) tanuğ barça halāyık barlıķına
delîller hem öküş bar birlikinge
- (17) te‘ālā'llāh aña yoq oħşaşığ bir
yaratur hem yürütür ğükmi yürir
- [2r] (1) felekni tezigitip yulduz yüritken
ķamuğni ğükmi birle hem igitken
- (2) bu munça ‘ilm ü ğikmetler yaratğan
ķarañķu tünni kūn birle yarutğan
- (3) sewinç ve ķadģu ķorķınç ve umınç yüz
yarattı tün me kūn ay ve yulduz
- (4) vücūdı barça mevcūd üzre šāhir
nišāni barça ķörģenlerģe žāhir
- (5) kevāķib buyruķındın işde yürir
šabāyi‘ķa şeref hem šun‘ı bèrür
- (6) yitik baķģanlar andın taptı maķšūd
iş ol halvetde olturģanģa ma‘būd
- (7) aņar hîç oħşamaz bu barça neņler
saķınmaņ kim kiři fikr ètip aņlar
- (8) münezzeh zātı anıģ özģe neņdin
müberrā ğükmi anıģ barça teņdin
- (9) bu ma‘nîni bileyin tèseņ ey dil
ķamuğ sen-sen sen anıģ men tèyü bil
- (10) özün yüz pāre ķıl gül tēģ bu bāģda
kim uş yoq tendurustluğ uşbu taģda
- (11) sen andın yügrü keldiņ uş bu yerge
yana kēç mundın ot tut anda yerge
- (12) anı izdeyü ‘aķlım kezdi eflāk
bu vehm obrattı uş na‘lm idrāk
- (13) ‘aķılmen bilgemen tēp izde ey yār
munı bildi bilinmez kim bu esrār
- (14) ķörüp ol ğālin özdin èl ķöterdi
aradın anda soğ özin ķeterdi
- (15) anı bilmeklik èrmez bizģe düşvār
velîkin uşbu iş ğayretke tartar
- (16) kimün şem‘inde ķörseņ bir yaruğluğ
anıģ birlikinge bèrür tanuğluğ
- (17) bilig bèrdi anı bilmeklik üçün
bešāret bèrdi eyemenmeklik üçün
- (18) urup hey'etdin uşbu çarģı-e flāk
mühendis tēģ raķım-ı tahta-i hāk
- (19) çiçek tēģ genc toprağdın yarattı
biziņ tēģ şahs hem suwdın töretti
- (20) bağırdın suğarıp bu cān bāģını
çerāğ orninga bèrdi köz yaģını

- (21) yoğalgular kamuğları yoğalgay
hem ol barı anıñ tég bar qalgay
[2v] (1) yaratmaqnı anıñ tég kıldı āğāz
kim uş hîç bilse bolmaz fikr étip rāz
(2) érür ol barçalarqa kılguçı cüd
öñin kim māyalarnı kıldı mevcüd
(3) nişān bérđi bu māyalarka ihlās
bular tégme ‘amelde bolsu tég hās
(4) cihetke altı köñlek ol kédürđi
yana bir özre tört gevher ödürđi
(5) biringe bérđi başış kim bitürgey
birin kısqanç kıldı kim yétürgey
(6) nè bitürgen habarlıg bérđükündin
nè yığ[ğ]an cehd étip māl térdükündin
(7) nè otta bar habar köydürkenindin
nè suw aqlar özi söndürkenindin
(8) érür ol bir yaratğan ortağı yoğ
kamuğ gammāl-ı fermān biz şeki yoğ
(9) kimün bar zehresi gammallarınğa
ayıtısa uyma tég fermānlarınğa
(10) bu yer toğrur özi dāye tilemez
ketürür yel velî yıdğın yıylamaz
(11) zehî şāni‘ kim ol bir munça şān‘at
yaratmış kör zehî kuvvetli kudret

eflāk garekātınñ sözi

- (12) felek seyyāğları aqlar mu sen yār
nēdin yer ka‘besini çewrülürler
(13) bu miğrāb içre ma‘būdı bularnıñ
nē ol kezmekde maşsūdı bularnıñ
(14) nè izlerler bu yol tartmaq içinde
nekeler bar bu yük artmaq içinde
(15) nēdin ābit bu ol nè munqalib nām
bu nek yürir aqa kim bérđi ārām
(16) ağız bağlap çiçek tég taze yüzler
tapunmaqqa kemer bağlanmış özler
(17) maña gayret kelür bu işdin ey yār
bütüp butqa bansam belde zunnār
(18) bu gayret kim tıñlandurđı dî nni
‘ināyet ündedi kuşb-ı gazî nni
(19) bu munça neñge baqma sen taşınğa
kim anlar hod tapunmaz öz başınğa
[3r] (1) kamuğ pergār tég baş birle gerdān
bolup öz hālīqın izderler ey cān
(2) āhır sen hem yeter elgin revān bol
nēdin buthāne kapğın kıldıñ uş yol
(3) sen ibrahîm tég ‘ışq oyna butğa
kirip buthāne içre köyme otğa

- (4) naẓar butğa salıp bağlanma zünnār
kadem ur but üzre urtulduy ey yār
- (5) körüngen kökde yerde barça cism ol
ilāhî genc üzre munlar şılısm ol
- (6) bozup algay şılısm astında gencin
şılısm açmaa ol kim tartsa rencin
- (7) şabāyi‘lara bir bir mîl tartgıl
bilig közinge bir kez nîl tartgıl
- (8) bu kökler naşinga bama hayāl ol
bu müşkil bağ érür şeşmek muğāl ol
- (9) maa uşbu felek sırrı bilinmez
meger bu naş körünür ma‘lüm érmez
- (10) eger bilmek üçün bolsadı bu rāz
bu naşlarda biri ılğay érdi āvāz
- (11) bu tezingüçi günbed kim bérür nūr
körerbiz tezingür özge nè bilnür
- (12) dürüst ol kim bu tezigtkende barı
bar ol tezigtmekinde ihtiyārı
- (13) belî kim tégme şab‘ öz bilgeni bar
bu tezingenniñ bir tezigtkeni bar
- (14) arı hatun kim ol çewrür ıırnı
ıyās ét anlar sen bu çar yérni
- (15) halel tapma sözümde yahşı bagıl
çewürmese anı çewrülmez ugıl
- (16) biligligniñ eli çewrür anı bil
ten içre bolmasa cān sözlemez til
- (17) felek devri hemîşe bu ıyās ol
biliglig hod bilür bu nè esās ol
- (18) eger körgüzmeşe teñri saa yu
bu usşurlāb ve gikmetde yarulu
- (19) nè belgürgey seniñ elgiñde nāme
nè hod ılğay asıg başda imāme
- (20) eger ol bérse taplur hindūda gūr
eger bérmeşe körmez ayda köz nūr
- (21) ayu naş üzre körgüzse cemālın
ılur yulduzlar ol naş üzre fālın
- [3v] (1) biri on arpanı miqrāb ılımsı
biri tuç birle usşurlāb ılımsı
- (2) bu çar ārāmı yo kim tınsa sā‘at
ıyās ét tuçdın arpadın nè rāgat
- (3) bu erkān birle belgürgey amuğ yüz
bu allara ayu kim uysa us söz
- (4) eger udret gāvālet ılsaan sen
bahāne uşbu ālet ılsaan sen
- (5) eger āleta ılsa sen gāvālet
nè ālet bar idi ılğanda nè gîlet
- (6) eger bu ot ve topra yel birle su
biri biri birle hoş bolsa érdi yıglu
- (7) bu yulduzlarda fermān tapmaz érdi

bu peyker lafzıdın cān bitmez erti

- teñri te‘ālānıñ münācātı
- (8) idi kim bizni balçıkdın yugurdı
maña kulluq kılın tēyü buyurdı
- (9) kamuğқа hidmetini farz kıldı
cezāsını özinge qarz kıldı
- (10) biz imdi bu za‘îfluq birle ey ğağ
tilerbiz kim saña kulluqñı kılsağ
- (11) ‘ināyetler kim uş munça seniñ bar
za‘îf kulñı qaçan zāyi‘ koyar zār
- (12) umınçlar kim tutarbiz munça miñ şāh
keremleriñ kılur bizlerni güstāh
- (13) yoğ erte bir awuğ topraqñı kılğay
özi ğaddınça andın iş kılğay
- (14) halās bér özümizdin çewreliñ yüz
tağı tevfiğ birle köñlümizni tüz
- (15) qaçan lāyıq tapuğ bizdin tapuğay
kim ol ğazretқа hod şāyeste bolğay
- (16) velî küç yetmişinçe kılgu kulluq
bize kulluqdın özge tēgmez fužulluq
- (17) eger bolsañ awuğ topraqda hoşnūd
saña bolmaz ziyān bizge bolur sūd
- (18) uşol sā‘atda kim bolğay kıyāmet
bağışla bizni kıldurma nedāmet
- (19) men ol toprağ men uş kim sen yegāne
yaratıp cism tapşurduñ bu cāne
- [4r]** (1) yarattıñ şūretimni qaşre suwdın
yaratıqlardıñ ödrüp bérdiñ uş dīn
- (2) bu şūret bérdiñ emdi közge bir nūr
bu ni‘met şükriñi köñlümde artur
- (3) qatıqlıqda şabır bér kim yılayın
esenlikde seniñ şükriñ kılayın
- (4) öküş ğaddidin kēçe taqşîr kıldım
hacāletni şefî‘ kılguğa kēldim
- (5) nē sehvi kim tüşer bolsa sözümde
‘afiv kıl bar öküş taqşir özümde
- (6) nē naqşı kim körermen ma‘būdum sen
nē ğarfi kim oqırmen maqşūdum sen
- (7) bu sergerdānlıqım uş barça sendin
birer ebleh birer ‘āqıl tilekin
- (8) saña hidmet kılay tēp ‘azm kıldım
yol azdım erte köndür men yañıldım
- (9) niyyet ka‘be tapa kıldı bu özüm
eger bādiyede ölsem me rūzum
- (10) nē edğü nē yaman kim halk ara bar
kerem kılsañ körünmez zerreçe yār
- (11) birin ündep ađaqın sındurursen
qawup biriniñ qanatın öndürürsen

- (12) cānım bilmez bu munça қаdğular yèp
özüm maqbūl mu mağrūm mu nè men tēp
- (13) yazuqluğ men қayu nev' içre ölsem
mēni sen yarlıқа nè türlü bolsam
- (14) қıl öz fazlını 'āsî қul bile yār
menim fi'limge baқma ey bir ü bar
- (15) bu fi'limnüñ tilekinde yoқ ol küç
seniñ fazlıñ güher қul fi'li çın tuç
- (16) hidāyet nūrını köñlümdin alma
yana mēni қараңguluққа salma
- (17) biliglig қıl қamuğ işde özümni
kēter gāflet niқābın aç közümni
- (18) çıkar köñlümdin esrüklük süsini
kēter mendin bu gāflet uyқusını
- (19) tenimge bér қanā'at cānga қul қıl
mezācım birle şā'at mu'tedil қıl
- (20) üleş hıdmatқа rāzî қıl ten ü cān
kişige қılma gācetliğ қıl iğsān
- (21) anıñ tēg tut mēni sen barlıқımda
kim ol hoşnūdluқuñ bolsun қatımda
- [4v] (1) bu dünyā işlerindin қıl ferāgat
sen oқ bil һod saña aymaқ nè gācet
- (2) bu köñlüm iğinge timār қılğıl
maña gāddımça teklî f-i yār қılğıl
- (3) içimni öz nūruñ birle yaruқ tut
başımni sen öz astānıñda oқ tut
- (4) dimāğımniñ iğinge sen devā қıl
қıyāmetde şefî 'im muşşafā қıl

- resūl 'aleyhi's-selām na'tı
- (5) muğammed kim yalawaç érди gāқdın
aña fermānladı aç tēyü gāқ dî n
- (6) yaratıғı anıñ topraқdın érди
velî nè sözlese çın gāқdın érди
- (7) anıñ yüzi köñüllerniñ çırağı
sözi dî n revnaқı ümmet yarağı
- (8) vefā meydānıñıñ çewük süvārı
nübüvvet kār vānıñıñ salārı
- (9) 'imāret қıldı bu islām bāğın
küfre küfresiniñ ol bozdı bağın
- (10) şefā'at қılғuçı ümmetlarınға
tümen miñ āferî n ol pāk cānıñға
- (11) şerî 'at būstānıñıñ nesî mi
gāқîkat bağriniñ dürr-ü yetî mi
- (12) ol ādem topraқıñıñ kimiyāsı
қamuğ 'ālem güzî niniñ tütıyāsı
- (13) şerî 'at birle bu ajunnı tüzdi
haşālarınıñ kökin gāқ sözlep üzdi

- (14) anıñ şer'î öñin dînlerni üzdi
şerî 'atlarını mensüh kıldı bozdı
- (15) cuvanmerd ü rağm kılguçı ərđi
tili dil kufılınıñ açguçı ərđi
- (16) idı nuşrat kılıçın bərmiş ərđi
boyun sunmağlı tendin baş kèterdi
- (17) hacil kıldı kâfirni mu'cizâtı
köñüllerni yaruttı edğü atı
- (18) ıyaz hâs idi hâs dîn ödürgen
bu mağmüdlük tonın kèdgen kèdürgen
- (19) çiçek tég döstlar yüzinge ol şād
serv yanlıg bu 'alem içre āzād

4. Orijinal Metin:

برونیا تئو اینکلیک لاری اغزان
 ایرود اول بر جلازنی قیلوقی جود
 نشان بر دی بولماه لاری اخلایس
 چو شیکه انکی اول کوزدک
 بریزیکه بری بئیشیم کیم بئو کای
 فی بئو کای خیرینج بره دو کیندن
 فی اوتن بار خیر کو بره دو کیندن
 ایرود اول بریزان اوزنا فی یوق
 کیم اول بار زهمنی چال لاریغا
 بو بره دو غنور اوزکی دایه شلاماز
 و عیصا صلح اول بره دو کیندن صنعت

کیم او بره دو بئیلما اوله فکل ائیب راز
 اولکین کیم مایه لاری فی بئو کای موصوف
 بولار بئیکه اعمله دا بولسو تر بخصاص
 بنا بر اوزرا نورت کو هترو اود ووزدی
 بره دو بئیشیم کیم بئو کای
 فی بیجان جهدا بئیشیم کیم بئو کای
 فی سفا انکار اوزکی سوندره کای بئو کای
 قوع چال فرمان بئو کای بئو کای
 ائیب اویما بئو کای فرمان لاریغا
 کئو رو بئیل وئی بئو کای بئو کای
 برانیش کور زعی قوت فی قدرت

افلاک جمرکای بئیل سوویک

فک شیح لاریک انکار موسن بار
 بو جمرکای اجمرا بئو کای بولار بئیل
 فی اول کوزما کلا مقصود کیم بولار بئیل
 فی کال لاریک اوز کای اوجیندا
 بو بئیل یوزیرا انکار کیم بره دو کای اوزام
 بئو کای فک شیح لاریک اوز لاری
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 ع برکان بئیل بره دو کیندن
 اجزوسم بره دو کیندن کوزما کلا بول
 سن ابراهیم بئیل عیصا اوسنا بئو کای
 نظریت غاسالیب باغلاما اوزا
 کوزو کای کولای بره دو کیندن اوز
 بوزوب الفای طلسم ائیشیم کیم بئو کای
 طابع لاریک بئو کای بئو کای بئو کای
 بو کولار نئیشیم کیم بئو کای بئو کای
 سکا اولشو فکل سیرک بئو کای
 اکر سلال اوجیز بولسا دیک بوزا
 بو بئو کای کئو کای بئو کای بئو کای
 دره سلال کیم بو بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 قوی خاتون کیم اول جهور جبهه
 خلل بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 نکل دوزکی عیصا بئو کای بئو کای
 اکر کوزما سکا بئو کای بئو کای
 فی بئو کای بئو کای بئو کای
 اکر اول بره دو کیندن بئو کای بئو کای
 قایو نئیش اوزرا کوزما بئو کای

بئو کای ابراهیم بئو کای بئو کای
 بو جمرکای اجمرا بئو کای بولار بئیل
 فی اول کوزما کلا مقصود کیم بولار بئیل
 فی کال لاریک اوز کای اوجیندا
 بو بئیل یوزیرا انکار کیم بره دو کای اوزام
 بئو کای فک شیح لاریک اوز لاری
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 تئو کای بئیل مناجاتی**

سکا قول لوق قیلنک تئو بئو کای
 جواسیم اوز بئو کای قوی بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای

بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای
 بئو کای بئو کای بئو کای بئو کای

5. Sonuç:

Bu makalede Türkçenin tarihî metinleri arasında çok önemli bir yeri olan Hüsrev ü Şirin adlı eserin yayımlanmış olan iki metni arasındaki okuma farklılıkları, metnin anlamını değiştirmeleri bağlamında ele alınarak gösterilmiş; ayrıca Arap harfli orijinal metin kaynaklı çeviri yazı örneği sunulmuştur. Böylelikle bu eser temelinde Türkçenin tarihî metinlerinin yeni bakış açıları ve çalışmalarla ele alınmalarının gerekliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çünkü dilin tarihî metinleri hem dilin tarihi açısından hem çağdaş durumu açısından hem de diller arası karşılaştırmalar açısından önemlidir.

Kaynakça

Hacıeminoğlu, N. (2000). Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Zajaczkowski, A. (1958). Najstarsza Wersja Turecka Husrev u Şîrîn Qutba. Warszawa.

Husrev ü Şirin, Supp. Turc. 312. Bibliothèque Nationale.